

ЧАКИЛКАЛАН ТОҒЛАРИДАГИ СУКАР ТУЗИЛМАСИНИНГ ОЛТИН МАЪДАНЛАШУВИ

Ярбобоев Тулкин Нурбобоевич¹,
Султонов Шухрат Адхамович²,
Очилов Илёс Саидович³

¹Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Фойдали қазилмалар геологияси ва разведкаси” кафедраси доценти, т.ф.н.,
tulkin-69@mail.ru, (91) 956-05-06;

²Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Фойдали қазилмалар геологияси ва разведкаси” кафедраси мустақил тадқиқотчиси, sultonovshuxrat87@gmail.com, (93) 071-07-87.

³Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Фойдали қазилмалар геологияси ва разведкаси” кафедраси мустақил тадқиқотчиси, ilyosochilov@mail.ru, (90) 639-74-83.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6413628>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma'qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 14-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

золоторудная
минерализация,
внутриплитный
магматизм, петрохимия,
геохимическая
специализация,
минеральные
парагенезисы.

ANNOTATSIYA

В статье рассматривается внутриплитный этап геодинамической эволюции Сукарской структуры глубокого заложения. Характеризуется особенности постколлизионных гранитоидов, формирующихся на этапе заложения структуры, и более поздних производных щелочно-базальтоидного магматизма. Приводится распределение золота в гранитоидах интрузива.

Бурмали областларнинг плитаичи магматизми маҳсулотларига ишқорли ва кам ишқорли габброидлар (базальтоидлар) ва карбонатитларнинг турли хил портлаш трубкалари ва дайкаларининг ҳамда сиенитоидлар ва литий-фторли гранитларни майда интрузияларининг кўп сонли ҳосилалари киради. Плитаичи магматизмининг маҳсулотлари, катта бўлмаган ҳажмларига қарамасдан, кенг тарқалган ва аҳамиятли майдонларни эгаллаган; вақт бўйича улар олдинги

коллизион ва субдукцион гранитоидлардан кескин ажралган.

Плитаичи магматик ассоциацияларни ўрганиш фундаментал тадқиқотнинг долзарб вазифаси ҳисобланадиган, бурмали областларнинг геологик ривожланишининг анороген босқичида нафақат магманинг генерацияланиш жараёнларини билиш нуқтаи назаридан қизиқишларни ўзида намоён қилади, балки плитаичи магматизми маҳсулотлари орасида нодир, ноёб ва нодир ер металлларнинг маъданли

ҳосилаларнинг ривожланиши билан боғлиқ бўлган муҳим амалий аҳамиятга ҳам эга.

Плитаичи магматизмининг ҳосилалари билан йирик ва ноёб олмос, апатит, темир, платина, титан, ванадий, қалай, ниобий, тантал, циркон, стронций, нодир ер элементлари, мис-никель ва Au, Ag, Se билан биргаликдаги полиметал маъдан конлари; беш эементли (Fe-Cu-Au-REE-U) формациянинг йирик конлари, мис-олтин маъдан конлари ва олтин маъдан, шунингдек қизилденгиз туридаги сульфидли маъданлашув ва карлин типдаги гидротермал олтин маъданлашув конлари боғлиқ.

Чакилкалян тоғлари Жануби-Тяньшан бурмали-устсурилма поясининг Зарафшон-Олай тузилма-формацион зонаси чегарасида жойлашган. У Афғон-Тожикик континенти карбонат шельфи зонасининг чекка жануби-шарқий сегменти ҳисобланади. Блок шарқдан Шинг-Магиан сурьма-симоб маъданли поясининг ғарбий тугалланиши ҳисобланадиган Магиан маъданли майдони билан чегараланган. Ғарбдан Каратюбин гранитоид интрузияси ва унинг палеозой карбонат-терриген ётқизиқлари билан ўралган сателлитларига туташган [1, 2].

Чакилкалян тоғларида плитаичи босқичининг ҳосилалари иккита ассоциация жинсларини бирлаштиради: ўзининг таркибига диоритли порфиритлар, амфиболли минетлар, керсантитлар, спессартитлар ва пироксенли вогезитларни олган лампрофирли ҳамда эссексит-диабазлар, камптонитлар, мончекитлар ва уларнинг ўтиш турлари билан намоён бўлган ишқорли-базальтоидлар.

Сукар массивининг мончикитлари илк бор М.М.Посохов ва Е.И.Сигаловлар (1949 г.) томонидан тавсифланган. Кейинчалик тематик ишларни ўтказиш жараёнида [3, 4] плитаичи магматизмининг жинслари ишқорли (субишқорли) базальтоидлар ва кайнотип лампрофирларнинг асосан дайкалар кўринишидаги Чакилкалян тоғларининг турли қисмларида аниқланди. Аммо, ишқорли базальтоидлар ва лампрофирлар формацияси жинсларининг катта концентрацияси иккита майдонда аниқланди: Яхтон (шимолий-ғарбий сектор) ва Сукар (жанубий-шарқий сектор).

Плитаичи магматизмини ўрганиш амалий жиҳатдан жуда муҳим, чунки улар билан йирик ва ноёб олтин, мис-никел ва полиметал маъданлари, олмос, апатит, темир, платина, титан, ванадий, қалай, ниобий, тантал, циркон, стронций ва нодир ер элементларининг конлари боғлиқ [5, 6].

Сукар чуқурликда жойлашган ўчоқли тузилмаси ҳам гранитоидлар, лампрофирлар дайкалари ва ишқорий-базальтли магманинги маҳсулотларининг (мончикитлар, камптонитлар, долеритлар ва эссексит-диабазлар) фазовий комбинацияси билан тавсифланади.

Сукар массивининг ички тузилиши етарли даражада мураккаб. Унда гранитоидларнинг қуйидаги 3 тури хариталанган. 1) ўрта донали порфирсимон биотитли адамеллитлар; 2) йирик донали порфирсимон биотитли гранит-адамеллитлар; 3) йирик донали, асосан ҳар хил донали лейкократ биотитли гранитлар. Гранитоидларнинг бу турлари билан

жуда муҳим боғлиқлигида аплитсимон гранитлар, майда донали пегматоидли гранитлар, аплитлар ва пегматитлардан иборат томирли фаза намоён қилди.

Ўрта донали адамеллитларнинг бўйсунувчан аҳамияти ва уларнинг тексткра-структуравий кўриниши бу жинсларни йирик донали гранитоидларга нисбатан қўшимча фаза сифатида қаралишига ва Сукар интрузивининг ҳосил бўлишини антидром схемасини таклиф қилишга имкон яратади (қадимгиларидан ёшларига): 1 – асосий интрузив фаза (йирик донали гранит-адамеллитлар), 1-а – йирик донали гранит-адамеллитларнинг чекка лейкогранит фацияси, 2 – қўшимча интрузив фаза (ўрта донали адамеллитлар), 3 – томир жинслар.

Сукар интрузиви гранитоидларининг аксессуар-минерал ихтисослашуви (г/т): асосий фазанинг

гранитлар-адамеллитлари – сфен (303), циркон (207), ортит (145), апатит (99), торит (82), монацит (80), гранат (25), (малахит, ильменит, шеелит, пирит); қўшимча фазанинг адамеллитлари – ортит (214), апатит (143), циркон (77), торит (51), сфалерит (42), ильменит (30), монацит (19), (гранат, сфен, шеелит); чекка фациянинг гранити – ортит (96), сфен (77), циркон (63), апатит (23), халькопирит (17), циртолит ўсимталарда (12), (гранат, пирит, торит, монацит, шеелит, ильменит, галенит); аплитсимон гранитлар пегматоидли ажралмалар билан – гранат (5843), флюорит (270), циртолит 205, турмалин (77), фергусонит (23), малахит (18), пирит (17), ильменит (15), касситерит (13), (ярозит, халькопирит, шеелит).

Сукар интрузиви жинсларининг алоҳида турларини кимёвий таркиби (оғир. %)

1 жадвал

Намуна рақами	Оксидлар, оғир. %									
	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O
Асосий фазанинг йирик донали гранит-адамеллитлари										
1269	70,25	0,40	14,56	0,53	2,34	0,06	0,80	2,38	3,00	4,17
1263	71,50	0,25	14,14	0,40	2,60	0,04	0,35	1,70	3,00	5,30
732Г	69,40	0,92	14,87	0,53	2,16	0,07	1,90	3,56	2,50	4,22
679Г	71,24	0,46	13,59	0,44	2,37	0,07	1,90	3,54	2,24	3,90
121	71,72	0,30	15,46	0,18	1,67	0,0	0,48	2,84	3,00	3,96
Ўргача	70,82	0,47	14,52	0,42	2,23	0,05	1,09	2,80	2,75	4,31
Қўшимча фазанинг ўрта донали адамеллитлари										
1254	67,27	0,37	15,10	0,20	3,82	0,08	0,80	3,20	3,30	4,60
1267	68,96	0,40	15,60	0,58	2,66	0,05	0,75	2,30	2,55	4,20
1271	67,22	0,35	16,36	0,10	3,42	0,05	1,40	2,80	2,66	4,44
Ўргача	67,82	0,37	15,69	0,29	3,30	0,06	0,98	2,77	2,84	4,41
Йирик донали гранит-адамеллитларнинг чекка лейкогранит фацияси										
1268/1	77,74	0,10	11,90	0,10	1,30	0,03	0,30	1,40	3,16	4,20
1270	77,14	0,05	11,67	0,10	1,44	0,04	0,30	1,54	3,00	4,88
1272/1	75,55	0,05	12,84	0,10	1,30	0,01	0,30	0,84	2,50	6,45
1265-7	76,39	0,15	12,10	0,25	2,10	0,06	0,30	1,38	2,85	4,25

Ўртача	76,70	0,09	12,13	0,14	1,54	0,04	0,30	1,29	2,88	4,94
Томир фациянинг майда донали икки слюдали гранитлари										
1268	75,80	0,07	13,39	0,27	0,60	0,08	0,30	1,12	4,30	4,00
1265-5	75,11	0,05	12,61	0,26	1,04	0,22	0,30	1,12	3,14	6,00
Ўртача	75,46	0,06	13,00	0,26	0,82	0,15	0,30	1,12	3,72	5,00

Сукар массивини ташкил этувчи каратюбе-зирабулак комплексининг жинслари петрокимёвий жиҳатдан етарли даражадаги бир турли ассоциацияни намоён қилади. Унинг Адамеллит-гранитли таркиби кремнеземнинг асосан 68-71% кўрсаткич билан чегараланган миқдори билан намоён бўлади. Бу катталикдан юқори миқдори мувофиқ равишда чекка лейкогранитли фацияни ва жинсларнинг томирли гуруҳи гранитларини тавсифлайди (1 жадвал).

Ишқорийлик тури калинатрийли. Асосий фаза гранитоидларидаги K_2O миқдорининг юқори чўққиси 4,3 - 5,3 % га тўғри келади; қўшимча фазанинг адамеллитларида - 4,4 - 4,6 % га; йирик донали гранит-адамеллитларнинг чекка лейкогранит фациясида - 4,9-6,4 % га; томирли гранитларда - 5,0-6,0 % га.

Комплекснинг муҳим петрокимёвий хусусияти асосий ва қўшимча фазалар жинсларининг юқори глиноземлиги ҳисобланади, бу гранитоидларда ҳақиқий гранатларнинг (альмандиннинг) юзага

келишида ва глиноземнинг умумий юқори кўрсаткичида (80 % намуналарда Al_2O_3 14,3 % дан юқори миқдорда, Ю.А.Кузнецов ва бошқ. бўйича, 1976, юқори глиноземлиликни кўрсатади) ифодаланади. Умумий темирлийлиги юқори сифатида баҳоланади (фазали гранитоидларда - $Kf = 71-79$ %; чекка ва томирли фациялар жинсларида - 78-85 %).

Петрокимёвий маълумотларни кўриб чиқишда асосий ва қўшимча фазалар жинсларининг ишқорийлигини қайд этиш лозим. Бир хил ва бутунлай юқори умумий ишқорийлигида улар таркибидаги калийнинг муҳимлиги билан ажралиб туради, бу постмагматик жараёнлар маҳсулотларида (чекка метасоматик фация, асосий фазанинг чегарадош гранитлар-адамеллитлари) ва лейкократ томирли жинсларнинг фазасида унинг концентрациясини ортишига шароит яратади.

Сукар интрузиви гранитоидларида олтиннинг тарқалиши
2 жадвал

Фаза турлари	Намунала р №№	Au, мг/т	Фаза турлари	Намунал ар №№	Au, мг/т
Йирик донали гранит - адамеллитлар (асосий интрузив фаза)	1550	6,0	Томирли майда донали гранитлар	P7-17	13,6
	1553-1	9,0		P7-32	16,4
	1254	1,4		P9-3	26,1
	1263	1,6		1262-6	1,2
	1280	4,6		1265-5	16,6
	1267	2,0		Ўртача	
Ўртача		4,1	Томирли аплитлар, аплитсимон	1272-1	4,0
Чекка	2502	11,4		1273	1,6

лейкогранитли фация	2508	20,8	гранитлар	1275-1	2,6	
	2510	65,6		1276	3,6	
	2513	82,4		1279	5,8	
	P8-22	35,8		P7-35	37,6	
	P8-33	34,0		P7-41	15,6	
	P10-1	8,8		P10-5	6,4	
	1271	2,2		P10-6	5,4	
	1269	1,4		P10-12	6,4	
	2520-1	27,0		Ўртача		8,9
	P8-34	29,2				
Ўртача		29,0				

Асосий интрузив фазанинг жинсларидаги олтиннинг ўртача миқдорини (1-расм) қолдиқ нордон эритмалар ҳосилалари билан таққослаб, чекка лейкогранит фацияси жинсларида

металлнинг сезиларли даражада тўпланишини қайд этиш лозим (2 жадвал).

1-расм. Сукар интрузиви гранитоидларида олтиннинг ўртача тарқалиши.

Йўлдош элементларнинг ўртача миқдори (г/т) – асосий фаза жинсларида: Li-52,3; Rb-156,6; Cs-3,55; F-885,0; B-10,0; Cu-76,5; Pb-21,5; Zn-67,0; ΣTR-205,0; Sn-4,75; Be-1,57; Ag-0,98; кўшимча фаза жинсларида: Li-50,0; Rb-176,8; Cs-5,53; F-653,3; B-7,3; Cu-9,3; Pb-18,0; Zn-69,7; ΣTR-256,7; Sn-7,17; Be-2,05;

Ag-0,86; чекка фация жинсларида: Li-22,2; Rb-168,2; Cs-1,83; F-163,3; B-7,3; Cu-11,7; Pb-23,3; Zn-25,0; ΣTR-120,0; Sn-13,83; Be-3,05; Ag-0,25; томирли фация жинсларида (аплитлар, гранит-аплитлар): Li-192,8; Rb-383,8; Cs-49,25; F-380,0; B-20,0; Cu-7,0; Pb-65,0; Zn-36,5; ΣTR-230,0; Sn-4,3; Be-2,07; Ag-0,86.

Сукар интрузивида барча фаза ва томирли гранитоидларда Ag (11-13 КК) нинг кларклардан юқори миқдори сақланган ҳолда, асосий фаза

жинсларидан томирли фация жинсларига томон Cs (13,9 мартага), Li (3,7 мартага), Rb (2,5 мартага), Pb (3 мартага) ларнинг прогрессив тўпланишини таъкидлаш лозим.

Шундай қилиб, Чакилкалян тоғлари геодинамик эволюциясининг плитаичи босқичи юқори мантияни қамраб олган, магма генерацияланишининг чуқур сатҳига эга, иккита асосий ўчоқли тузилманинг (Яхтон ва Сукар) ҳосил бўлиши билан характерланади. Чуқур ётган ўчоқли тузилмалар учун бундай тузилмаларни шаклланиш босқичида ҳосил бўлган постколлизион гранитоидлар ва ишқорий-базальтоид магматизмнинг нисбатан кечки ҳосилаларини фазовий жойлашуви характерли.

Постколлизион гранитоидлар таналари учун тор таъминот каналларининг мавжудлиги ва гранитоид магманинг асосий қисмини ташқи камераларда маҳаллийлашуви характерли. Гранитоидлар петрокимёвий нуқтаи назардан асосий

фазалар жинсларининг юқори глиноземлиги, уларнинг ўртача ишқорли қаторга, темирининг паст оксидланиш даражаси ва аномал паст магнезиаллийлиги билан калий-натрийли серияга мансублиги билан тавсифланади.

Постколлизион гранитоидларнинг геохимёвий ихтисослашуви қолдиқ нордон эритмаларда металнинг тўпланиши билан аниқ ифодаланган олтин маъданли хусусиятга эга. Олтинга қўшимча жинслар геохимёвий жиҳатдан йўлдош элементлар комплексига ихтисослашган (Яхтон тузилмаси учун Bi, Te, W, As, Ag, In; Сукар тузилмаси учун – Cs, Li, Rb, Pb и Ag), уларнинг қолдиқ эритмаларда сезиларли тўпланиши билан.

Қайд этилган геохимёвий ихтисослашув минтақанинг олтин-ноёб метал металлогеник профилини белгилайди.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Турапов М.К., Ярбобоев Т.Н., Очилов И.С. Основные особенности геологического строения Чакилкалянских гор в свете его перспектив на выявление апокарбонатного золотого оруденения (Южный Узбекистан). *Annali d'Italia* (Итальянский научный журнал) // Италия, 2021. - №24. - С. 22-35.
2. Ярбобоев Т.Н., Султонов Ш.А., Очилов И.С.. Основные дайковые серии северной части Чакилкалянского мегаблока и их потенциальная рудоносность (на примере Яхтонского дайкового роя, Южный Узбекистан) // *Бюллетень науки и практики.* - Москва, 2020. №11. - С. 104-116.
3. Диваев Ф.К. Чагатайский триасовый трахит-карбонатитовый комплекс Западного Узбекистана // *Эволюция геологических процессов Тянь-Шаня.* Мат-лы междунар. конф. – Т.: Университет, 1996. - С. 67-69.

4. Ишбаев Х.Д., Карабаев М.С., Шукуров А.Х. О составе даек Койташского рудного поля (Северный Нуратау, Узбекистан) // Геология и минеральные ресурсы. – Т. 2018. - № 5. - С. 3-6.

5. Ахунджанов Р. Генетические типы лампрофиров // Геология и минеральные ресурсы. – 2013. - № 5. - С. 21-25.

6. Гапеева Г.М. Камптониты Тоюна (Южный Тянь-Шань). – Зап. Всес. мин. общ., 1949, ч.78, вып. 2, - С. 104-114.